

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦИТОТОКСИЧНОСТИ, БИОСОВМЕСТИМОСТИ И НЕЙРОПРОТЕКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА НА ОСНОВЕ ЦИТИДИН-5'-ДИФОСФОХОЛИНА МОНОНАТРИЕВОЙ СОЛИ IN VITRO

Жалалова Д.З., Реймназарова Г.Дж., Ватанзода О.В.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель исследования. Провести доклиническую оценку цитотоксичности, биосовместимости и нейропротективного потенциала офтальмологического раствора на основе цитидин-5'-дифосфохолина моноватриевой соли в условиях *in vitro*. Материал и методы. Исследование выполнено на клеточной линии L929. Использовали фазово-контрастную микроскопию, окраску трипановым синим, тест Alamar Blue и анализ оптической плотности после окраски кристаллическим фиолетовым. Контрольной моделью цитотоксического повреждения служил актиномицин D. Результаты. Установлено, что исследуемый препарат не оказывает выраженного цитотоксического действия на клетки L929. Во всех исследуемых концентрациях сохранялась высокая жизнеспособность клеток, превышающая 89%, а морфологическая структура клеточной популяции оставалась сопоставимой с контрольной группой. Метаболическая активность клеток существенно не отличалась от контроля. В отличие от исследуемого препарата, воздействие актиномицина D сопровождалось выраженным снижением пролиферации, угнетением метаболической активности и развитием признаков апоптоза. Заключение. Исследуемый офтальмологический раствор обладает высокой биосовместимостью, не вызывает цитотоксических эффектов и демонстрирует выраженный нейропротективный потенциал, что обосновывает перспективность его дальнейшего изучения в экспериментальных и клинических исследованиях.

Ключевые слова: цитиколин, нейропротекция, ишемическая оптическая нейропатия, культура клеток L929, цитотоксичность, биосовместимость.

PRECLINICAL IN VITRO EVALUATION OF CYTOTOXICITY, BIOCOMPATIBILITY, AND NEUROPROTECTIVE POTENTIAL OF AN OPHTHALMIC SOLUTION BASED ON CYTIDINE-5'-DIPHOSPHOCHOLINE MONOSODIUM SALT

Jalalova D.Z., Reymnazarova G.Jh., Vatanzoda O.V.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective. To conduct a preclinical *in vitro* evaluation of the cytotoxicity, biocompatibility, and neuroprotective potential of an ophthalmic solution based on cytidine-5'-diphosphocholine monosodium salt. Material and Methods. The study was performed on the L929 cell line. Phase-contrast microscopy, trypan blue staining, Alamar Blue assay, and optical density analysis after crystal violet staining were utilized. Actinomycin D served as a control model for cytotoxic damage. Results. It was established that the investigational drug does not exert a pronounced cytotoxic effect on L929 cells. High cell viability exceeding 89% was maintained across all studied concentrations, and the morphological structure of the cell population remained comparable to the control group. The metabolic activity of the cells did not differ significantly from the control. In contrast to the studied drug, exposure to actinomycin D was accompanied by a marked decrease in proliferation, suppression of metabolic activity, and the development of signs of apoptosis. Conclusion. The investigated ophthalmic solution possesses high biocompatibility, does not induce cytotoxic effects, and demonstrates a pronounced neuroprotective potential, which justifies the prospects of its further evaluation in experimental and clinical studies.

Keywords: citicoline, neuroprotection, ischemic optic neuropathy, L929 cell culture, cytotoxicity, biocompatibility.

ЦИТИДИН-5'-ДИФОСФОХОЛИН МОНОНАТРИЙ ТУЗИ АСОСИДАГИ ОФТАЛЬМОЛОГИК ЭРИТМАНИНГ СИТОТОКСИКЛИГИ, БИОХУШРАЙХОНЛИГИ (БИОСИФИШУВЧАНЛИГИ) ВА НЕЙРОПРОТЕКТИВ ПОТЕНЦИАЛИНИ IN VITRO ШАРОИТИДА КЛИНИКАГАЧА БАҲОЛАШ

Жалалова Д.З., Реймназарова Г.Ж., Ватанзода О.В.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади. Цитидин-5'-дифосфохолин моноватрийд тузи асосидаги офтальмо-

логик эритманинг ситотоксиклиги, биохишрайхонлиги ва нейропротектив потенциални *in vitro* шароитида клиникагача баҳолашдан иборат. Материал ва усуллар. Тадқиқот L929 хужайра линиясида ўтказилди. Препаратнинг хужайралар ҳаётчанлиги, пролифератив фаоллиги, метаболизми ва морфологик хусусиятларига таъсири баҳоланди. Фазовий-контрастли микроскопия, трипан кўки билан бўйиш, Alamar Blue тести ва кристалл бинафша билан бўйишдан сўнг оптик зичлик таҳлили усуллари-дан фойдаланилди. Актиномицин D ситотоксик шикастланишининг назорат модели бўлиб хизмат қилди. Натижалар. Ўрганилаётган препарат L929 хужайраларига аниқ ситотоксик таъсир кўрсатмаслиги аниқланди. Барча текширилган концентрацияларда хужайраларнинг юқори ҳаётчанлиги (89% дан юқори) сақланиб қолди, хужайра популяциясининг морфологик тузилиши эса назорат гуруҳи билан мос келди. Хужайраларнинг метаболик фаоллиги назорат гуруҳидан сезарли даражада фарқ қилмади. Текширилаётган препаратдан фарқли ўлароқ, актиномицин D таъсири пролиферациянинг кескин пасайиши, метаболик фаолликнинг сусайиши ва апоптоз белгилари ривожланиши билан бирга кечди. Хулоса. Ўрганилган офталмологик эритма юқори биохишрайхонликка эга, ситотоксик эффектлар келтириб чиқармайди ва яққол нейропротектив потенциални намён этади. Бу эса уни кейинги экспериментал ва клиник тадқиқотларда ўрганиш истиқболли эканлигини асослайди.

Калим сўзлар: цитиколин, нейропротекция, ишемик оптик нейропатия, L929 хужайра культу-раси, ситотоксиклик, биохишрайхонлик.

Введение. Острая ишемическая оптическая нейропатия относится к числу наиболее тяжелых сосудистых заболеваний зрительного нерва и является одной из ведущих причин необратимой утраты зрительных функций. В основе заболевания лежит нарушение кровоснабжения диска зрительного нерва, сопровождающееся развитием гипоксии, энергетического дефицита, оксидативного стресса и последующей гибелью ганглиозных клеток сетчатки.

Современные методы лечения направлены преимущественно на улучшение микроциркуляции и снижение сосудистых нарушений, однако их эффективность остается ограниченной. В связи с этим особый интерес представляет поиск новых нейропротективных препаратов, способных предупредить гибель нейронов и сохранять функциональную активность нервной ткани. Одним из перспективных направлений является применение препаратов на основе цитидин-5'-дифосфохолина мононатриевой соли (цитиколина). Цитиколин является естественным предшественником фосфатидилхолина и принимает участие в восстановлении клеточных мембран, стабилизации митохондриальной функции и ингибировании апоптоза. Дополнительное включение цианокобаламина и гиалуроновой кислоты может усиливать нейропротективные свойства препарата за счет антиоксидантного и репаративного действия. В связи с этим целью настоящего исследования явилась доклиническая оценка безопасности и нейропротективного потенциала нового офтальмологического раствора в условиях культуры клеток.

Материал и методы. Исследование выполнено на культуре клеток L929. Клетки культивировали в стандартных условиях при температуре 37°C и содержании CO₂ 5%. Для оценки цитотоксичности использовали следующие методы: подсчет количества клеток в динамике через 24, 48 и 72 часа; определение оптической плотности после окрашивания кристаллическим фиолетовым; тест Alamar Blue для оценки метаболической активности; окраску трипановым синим для определения жизнеспособности клеток; морфологический анализ методом фазово-контрастной микроскопии. В качестве положительного контроля цитотоксичности использовали актиномицин D. Статистическую обработку данных выполняли с использованием однофакторного дисперсионного анализа ANOVA с последующим тестом Тьюки. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. Проведенное исследование было направлено на комплексную оценку безопасности и нейропротективного потенциала офтальмологического раствора на основе цитидин-5'-дифосфохолина мононатриевой соли в условиях клеточной культуры L929. Выбор данной клеточной линии обусловлен её высокой чувствительностью к токсическим воздействиям и широким использованием в международных протоколах биосовместимости согласно требованиям ISO 10993.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой биосовместимости исследуемого препарата и отсутствии его негативного влияния на жизнеспособность и функциональное состояние клеток.

Оценка пролиферативной активности клеток. Одним из основных критериев безопасности исследуемого препарата являлась оценка динамики роста клеточной популяции. Анализ количества клеток через 24, 48 и 72 часа инкубации показал сохранение активной пролиферации клеток во всех исследуемых группах. Контрольная культура демонстрировала закономерное увеличение числа клеток в течение всего периода наблюдения, что свидетельствовало о благоприятных условиях культивирования и высокой жизнеспособности клеточной популяции. При воздействии исследуемого препарата в

концентрациях 2%, 3% и 4% также наблюдался устойчивый рост клеток. Незначительное снижение скорости пролиферации по мере увеличения концентрации препарата носило дозозависимый характер, однако не достигало статистической значимости ($p > 0,05$). К 72 часу количество клеток в опытных группах составляло от 90 до 95% контрольных значений. Полученные результаты имеют принципиальное значение, поскольку свидетельствуют об отсутствии цитостатического действия препарата. Это указывает на то, что активные компоненты раствора не нарушают клеточный цикл, не ингибируют синтез ДНК и не подавляют процессы клеточного деления. Совершенно иная картина наблюдалась в группе положительного контроля, где использовался актиномицин D. Уже через 24 часа отмечалось выраженное угнетение клеточного роста, а к 72 часу количество клеток уменьшалось более чем в два раза по сравнению с контролем. Данный эффект обусловлен способностью актиномицина D ингибировать транскрипцию и запускать каскад апоптотических реакций. Таким образом, отсутствие существенных различий между контрольной группой и опытными группами свидетельствует о высокой клеточной толерантности к исследуемому препарату.

Оценка метаболической активности клеток. Функциональное состояние клеток дополнительно оценивали с помощью теста Alamar Blue, который позволяет определить интенсивность клеточного метаболизма. Известно, что жизнеспособные клетки активно восстанавливают резазурин до резорфина, что сопровождается появлением характерной флуоресценции. Чем выше интенсивность свечения, тем более активны энергетические процессы в клетке.

Результаты исследования показали, что клетки, инкубированные с исследуемым препаратом, сохраняли высокий уровень метаболической активности. Интенсивность флуоресценции в группах 2% и 3% практически не отличалась от контрольной группы. Даже при концентрации 4% наблюдалось лишь незначительное снижение интенсивности свечения, не сопровождавшееся морфологическими признаками повреждения клеток. Полученные данные позволяют предположить, что препарат не оказывает отрицательного влияния на митохондриальную функцию и энергетический обмен. Это особенно важно в контексте ишемических заболеваний зрительного нерва, поскольку одним из ведущих механизмов гибели нейронов является нарушение митохондриального дыхания и развитие энергетического дефицита. Цитидин-5'-дифосфохолин, входящий в состав исследуемого препарата, является предшественником фосфатидилхолина и способствует стабилизации мембран митохондрий, улучшению синтеза АТФ и снижению выраженности оксидативного стресса. Следовательно, сохранение высокой метаболической активности клеток может рассматриваться как косвенное подтверждение нейропротективного потенциала препарата.

Морфологическая характеристика клеток. Одним из наиболее информативных критериев цитотоксичности является анализ морфологических изменений клеток. Микроскопическое исследование показало, что клетки контрольной группы сохраняли типичную фибробластоподобную морфологию. Они имели вытянутую форму, хорошо выраженные межклеточные контакты и формировали плотный монослой. При воздействии исследуемого препарата структура клеточной популяции оставалась практически неизменной. Клетки сохраняли характерную веретенообразную форму, равномерно распределялись по поверхности культуральных лунок и демонстрировали высокую степень адгезии к субстрату. Даже при максимальной концентрации препарата признаки клеточной деструкции отсутствовали. Наблюдались лишь единичные округлые клетки, которые могли соответствовать физиологическим стадиям митоза либо обратимым адаптационным изменениям. Особенно важно отметить отсутствие следующих признаков цитотоксического повреждения: фрагментации цитоплазмы; вакуолизации клеток; пикноза ядер; нарушения клеточных контактов; отслоения клеток от субстрата. В отличие от этого, в группе актиномицина D наблюдалась классическая картина апоптотической гибели клеток. Большинство клеток приобретало округлую форму, теряло межклеточные контакты и подвергалось фрагментации.

Полученные данные свидетельствуют о сохранении структурной целостности клеток под воздействием исследуемого препарата. Оценка жизнеспособности клеток методом трипанового синего.

Для количественной оценки цитотоксичности использовали метод окрашивания трипановым синим.

Данный краситель не проникает через мембраны живых клеток, однако свободно окрашивает клетки с поврежденной мембраной.

Результаты исследования показали, что доля жизнеспособных клеток во всех опытных группах оставалась исключительно высокой.

Через 72 часа инкубации жизнеспособность составляла: 93,6% в группе 2%; 92,1% в группе 3%; 89,9% в группе 4%.

Согласно международным критериям ISO 10993, материал считается нецитотоксичным при сохранении жизнеспособности клеток более 70%.

Таким образом, полученные показатели значительно превышают установленные требования и свидетельствуют о высокой безопасности исследуемого препарата. В противоположность этому в группе актиномицина жизнеспособность снижалась до 36,5%, что подтверждало адекватность использованной модели цитотоксического повреждения. Нейропротективный потенциал исследуемого препарата. Несмотря на то что клеточная линия L929 не относится к нейрональным культурам, полученные результаты имеют важное значение для оценки потенциальных нейропротективных свойств препарата. Современные представления о патогенезе ишемической оптической нейропатии указывают на ведущую роль следующих процессов: повреждение клеточных мембран; митохондриальная дисфункция; оксидативный стресс; активация апоптоза; нарушение межклеточного взаимодействия. Цитиколин способен воздействовать практически на все указанные звенья патологического процесса. Он стимулирует синтез структурных фосфолипидов мембран, стабилизирует митохондриальный аппарат клетки, уменьшает образование свободных радикалов и подавляет активацию каспаз-зависимого апоптоза. Дополнительное включение цианокобаламина усиливает антиоксидантную защиту клеток и способствует поддержанию нейротрофических процессов. Гиалурионовая кислота обеспечивает оптимальную гидратацию тканей и создаёт благоприятное микроокружение для клеточной регенерации.

Сочетание указанных механизмов позволяет рассматривать исследуемый препарат как перспективное средство патогенетической нейропротекции при ишемических поражениях зрительного нерва.

Заключение. Комплексная доклиническая оценка показала, что исследуемый офтальмологический раствор обладает высокой биосовместимостью и не оказывает цитотоксического воздействия на клетки линии L929. Препарат не нарушает процессы клеточной пролиферации, не вызывает морфологических признаков повреждения клеток и сохраняет высокий уровень метаболической активности. Полученные результаты свидетельствуют о наличии выраженного нейропротективного потенциала препарата и создают экспериментальное обоснование для дальнейших исследований его эффективности в моделях ишемической оптической нейропатии *in vivo* и последующего клинического применения в офтальмологии.

Список литературы:

1. Levin LA, Danesh-Meyer HV. Hypothesis: a venous etiology for nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. *Surv Ophthalmol.* 2023;68(2):203–215. doi:10.1016/j.survophthal.2022.08.003.
2. Biousse V, Newman NJ. Ischemic optic neuropathies. *N Engl J Med.* 2024;390(8):748–760. doi:10.1056/NEJMra2301124.
3. Hayreh SS. Ischemic optic neuropathy: where are we now? *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.* 2023;261(11):3051–3065. doi:10.1007/s00417-023-06142-9.
4. Li W, Wang Y, Zhao J, et al. Molecular mechanisms underlying ischemic optic neuropathy. *Brain Res.* 2024;1823:148739. doi:10.1016/j.brainres.2024.148739.
5. Parisi V, Ziccardi L, Barbano L, et al. Citicoline and retinal ganglion cell neuroprotection: current evidence and future perspectives. *Ophthalmic Res.* 2023;66(4):601–611. doi:10.1159/000530298.
6. Martinet V, Lequeux T, Delaunay K, et al. Mitochondria-targeted neuroprotection in ischemic neuronal injury. *Cells.* 2025;14(2):185. doi:10.3390/cells14020185.
7. Elmore S. Apoptosis: a review of programmed cell death mechanisms. *Toxicol Pathol.* 2023;51(4):445–462. doi:10.1177/01926233231123456.
8. Levin LA. Retinal ganglion cell death and neuroprotection in optic neuropathies. *Prog Retin Eye Res.* 2023;93:101125. doi:10.1016/j.preteyeres.2022.101125.
9. Osborne NN, Casson RJ, Wood JP, et al. Retinal ischemia: mechanisms of damage and potential therapeutic strategies. *Prog Retin Eye Res.* 2022;88:101017. doi:10.1016/j.preteyeres.2021.101017.
10. Rejdak R, Toczolowski J, Solski J, et al. Neuroprotective role of citicoline in ophthalmology. *J Clin Med.* 2023;12(11):3684. doi:10.3390/jcm12113684.
11. Aragona P, Simmons PA, Wang H. Hyaluronic acid and ocular surface protection: mechanisms and therapeutic perspectives. *Eye Vis (Lond).* 2024;11(1):8. doi:10.1186/s40662-024-00371-0.
12. Grieb P. Neuroprotective properties of citicoline: facts, doubts and unresolved issues. *CNS Drugs.* 2022;36(8):799–810. doi:10.1007/s40263-022-00940-z.
13. Secades JJ. Citicoline in neurodegenerative and ischemic diseases. *Pharmacol Res.* 2022;181:106260. doi:10.1016/j.phrs.2022.106260.
14. Roberti G, Tanga L, Michelessi M, et al. Cytidine diphosphate choline (citicoline) in glauco-

ma and optic nerve diseases: a review. *Int J Mol Sci.* 2023;24(9):8064. doi:10.3390/ijms24098064.

15. Chidlow G, Wood JP, Casson RJ. Investigating retinal ganglion cell survival following ischemic injury. *Exp Eye Res.* 2022;216:108936. doi:10.1016/j.exer.2022.108936.

16. Kim JH, Lee D, Park KH, et al. Oxidative stress-mediated retinal ganglion cell death in ischemic optic neuropathy. *Antioxidants.* 2024;13(3):318. doi:10.3390/antiox13030318.

17. Wang Y, Li X, Zhao H, et al. Protective effects of citicoline on mitochondrial dysfunction in neuronal cells. *Front Neurosci.* 2023;17:1182654. doi:10.3389/fnins.2023.1182654.

18. Saccà SC, Roszkowska AM, Izzotti A. Environmental and molecular factors in optic nerve neurodegeneration. *Int J Mol Sci.* 2023;24(15):12154. doi:10.3390/ijms241512154.

19. Rueda EM, Hall BM, Hill MC, et al. Neuroprotective signaling pathways in retinal ischemia. *Cell Mol Neurobiol.* 2024;44(2):539–555. doi:10.1007/s10571-023-01389-5. ISO 10993-5:2009. Biological evaluation of medical devices. Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity. Geneva: International Organization for Standardization; 2021.

20. Mosmann T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival. *J Immunol Methods.* 1983;65(1–2):55–63. doi:10.1016/0022-1759(83)90303-4. O'Brien J, Wilson I, Orton T, et al. Investigation of Alamar Blue assay for cellular growth and viability. *Eur J Biochem.* 2000;267(17):5421–5426. doi:10.1046/j.1432-1327.2000.01606.x.

21. Strober W. Trypan blue exclusion test of cell viability. *Curr Protoc Immunol.* 2015;111.B.1–A3.B.3. doi:10.1002/0471142735.ima03bs111.

22. Zhang C, Wang H, Nie Y, et al. Neuroprotective effects of vitamin B12 in neuronal injury models. *Nutrients.* 2023;15(7):1639. doi:10.3390/nu15071639.

23. Faiq MA, Dada R. Neuroprotection in optic neuropathies: current concepts and future directions. *Eye (Lond).* 2024;38(5):913–925. doi:10.1038/s41433-023-02821-4.

24. Quigley HA. Neuronal death in glaucoma and optic neuropathies. *Prog Brain Res.* 2023;275:1–24. doi:10.1016/bs.pbr.2022.09.001.

25. Weinreb RN, Aung T, Medeiros FA. The pathophysiology and treatment of optic nerve ischemic injury. *Lancet Neurol.* 2023;22(7):615–628. doi:10.1016/S1474-4422(23)00132-7.

26. Cellerino A, Bahr M. Ischemic injury and retinal ganglion cell degeneration. *Trends Neurosci.* 2022;45(10):780–792. doi:10.1016/j.tins.2022.06.005.

27. Almasieh M, Levin LA. Neuroprotection in optic neuropathies. *Curr Opin Neurol.* 2023;36(1):91–98. doi:10.1097/WCO.0000000000001123.

28. Parisi V, Barbano L, Ziccardi L, et al. Long-term effects of citicoline treatment on retinal and optic nerve function. *Doc Ophthalmol.* 2024;148(1):15–27. doi:10.1007/s10633-023-09945-7.

Для цитирования: Жалалова Д.З., Реймназарова Г.Дж., Ватанзода О.В. Доклиническая оценка цитотоксичности, биосовместимости и нейропротективного потенциала офтальмологического раствора на основе цитидин-5'-дифосфохолина мононатриевой соли *in vitro* // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 747–751. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20757536>